

DOI:

*Середа С. В., студентка,
науковий керівник – старший викладач каф. 801 Богдан О. М.
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

Веб-сайт як важлива складова діяльності сучасної бібліотеки

Сучасний світ характеризується стрімким технічним та технологічним розвитком, а також нескінченним постійним потоком інформації. Тому суспільство сьогодні має назву інформаційного. Для систематизації інформаційних ресурсів, здійснення різних процесів роботи з інформацією людина використовує відповідні технології, більшість яких функціонально та безпосередньо пов'язані з глобальною мережею Інтернет. Тому сьогодні для інформаційно-культурних центрів, у тому числі бібліотек, важливим є впровадження інформаційних технологій. Вебсайт – інтернет-технологія, що вже стала невід'ємною частиною бібліотечної діяльності.

Вебсайт – це документ або сукупність документів, об'єднаних у сайт і пов'язаних однією темою. Або це віртуальний інформаційний центр, який об'єднує тематично пов'язані між собою вебсторінки. За допомогою вебсайту бібліотека здійснює обслуговування користувачів такою ж повною мірою, що й у традиційному вигляді. Віддалені користувачі мають можливість отримувати бібліотечні послуги незалежно від свого місцезнаходження.

Мету бібліотечного сайту можна сформулювати так: презентація бібліотеки, її основної діяльності та здійснення бібліотечного обслуговування в електронній формі задля задоволення інформаційних потреб користувачів. Якщо розглянути ширше, за допомогою вебсайту бібліотека презентує себе (свою діяльність, досягнення, фонди тощо); задовільняє інформаційні потреби користувачів в електронній формі; публікує свої видання (методичні, бібліографічні тощо); розміщує інформацію стосовно подій, заходів в даній бібліотеці; інформує про оновлення нормативної бази бібліотеки та загальної бібліотечної справи в країні; створює та розміщує віртуальні книжкові виставки та багато іншого.

Кожний бібліотечний вебсайт по суті є унікальним, хоча можна виділити спільні структурні частини. До обов'язкових належить головна (або домашня) сторінка, на якій розміщується меню сайту. Найчастіше

бібліотечний сайт має такі розділи: інформація про бібліотеку, послуги, новини, відділи бібліотеки, інформаційні ресурси, нові надходження, електронний каталог, контакти, видання, інформація для бібліотечних фахівців та інше. Різноманітність розділів та змістове наповнення вебсайту залежить від рівня та призначення бібліотеки.

Для бібліотечного сайту важливі такі особливості: простота навігації та переходів з однієї вебсторінки до іншої; актуальна інформація; постійне оновлення та доповнення баз даних, каталогів; комфортний для сприйняття дизайн сайту; глибоке й різноманітне за тематикою змістове наповнення та інше.

Окрім того, вебсайт дозволяє бібліотеці встановлювати комунікаційні зв'язки з віддаленими користувачами, відповідати на питання тощо.

Отже, у сучасному інформаційно-цифровому світі бібліотека впроваджує інтернет-технології для здійснення своєї діяльності. Однією із таких технологій є вебсайт, що складається з тематично пов'язаних між собою вебсторінок. За допомогою сайту бібліотека презентує себе й свою діяльність в Інтернет-просторі, виконує бібліотечне обслуговування користувачів в електронно-цифровій формі та встановлює зворотній зв'язок, тобто задовольняє інформаційні потреби, надаючи доступ до електронного каталогу, корисних інформаційних ресурсів тощо.

Бібліотечний вебсайт має просту навігацію та глибоке інформаційне змістове наповнення. Меню сайту бібліотеки має як основні розділи, так і додаткові залежно від профілю бібліотеки. Таким чином, сьогодні вебсайт є важливою складовою бібліотечної діяльності, що підтримує імідж сучасної бібліотеки та допомагає надавати бібліотечні послуги в мережі Інтернет.